

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ, ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Узокова Гузаль Фахридиновна

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

Бобомуродова Дилбар Бобомуродовна

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

Аликулова Шахло Улугбековна

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11151544>

***Аннотация.** Во всем мире заболевания головного мозга становятся одной из актуальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, осложнения заболеваний головного мозга имеют важное значение для системы общественного здравоохранения во всех странах. В связи с этим проблема ранней диагностики, назначение актуальной медикаментозной терапии является актуальной.*

В статье рассматривается этиология, патогенез, критерии диагностики, лечения, а также осложнения энцефалопатии у детей раннего возраста. Уделено внимание клиническим проявлениям этой патологии и основным принципам лечения и диагностики.

***Ключевые слова:** Энцефалопатия, электроэнцефалография, нейросонография, доплерография, КТ головного мозга.*

BRAIN ENCEPHALOPATHY IN CHILDREN, CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT.

***Abstract.** All over the world, brain diseases are becoming one of the most pressing problems. According to the World Health Organization, complications of brain diseases are important to public health systems in all countries. In this regard, the problem of early diagnosis and the prescription of relevant drug therapy is relevant.*

The article discusses the etiology, pathogenesis, diagnostic criteria, treatment, as well as complications of encephalopathy in young children. Attention is paid to the clinical manifestations of this pathology and the basic principles of treatment and diagnosis.

***Key words:** Encephalopathy, electroencephalography, neurosonography, Dopplerography, CT scan of the brain.*

Энцефалопатией называют дистрофическое поражение мозговой ткани распространённого характера в результате воздействия различных факторов – инфекций,

интоксикаций, расстройств в обмене веществ. Основная причина развития энцефалопатии – это хроническая гипоксия головного мозга в результате воздействия различных патологических факторов. Чаще у детей до года и у новорожденных встречается патология - энцефалопатия головного мозга, диагностика и лечение которой затруднены невыраженными симптомами и признаками, а последствия не оказанной своевременной помощи, бывают тяжелыми: эпилепсия, паралич, смерть. Заболевание связано с поражением тканей головного мозга. Из-за аномалии или гибели нейронов нарушается деятельность ЦНС. Перестают развиваться отделы, отвечающие за когнитивные функции.

Диагноз детской энцефалопатии не всегда окончательный приговор. Если во время обнаружить отклонения, то у детей есть шанс на лечение.

Причиной развития энцефалопатии могут быть:

- Инфекции, перенесенные матерью во время беременности.
- Травмы, полученные во время родов. Особенно опасны ЧМТ.
- Хронические болезни матери.
- Вредные привычки матери: применение лекарственных препаратов, наркотиков или алкоголизм.

- Большие размеры и вес плода, которые приводят к гипоксии во время рождения.

Диагностика основана на анализе данных течения беременности, сведений о состоянии ребенка в роддоме, оценки по шкале Апгар, оценки безусловных и условных рефлексов. Осмотр ребенка невропатологом в первый месяц жизни для оценки состояния его нервной системы.

Дополнительные методы исследования:

- КТ головного мозга (для уточнения гипоксических изменений мозговой ткани);
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) (для уточнения очагов риска приступов);
- Допплерография (для оценки кровоснабжения головного мозга, участки сужения и закупорки сосудов);
- Нейросонография (ультразвуковая диагностика головного мозга ребенка через большой родничок);
- Анализ крови.

Для лечения энцефалопатии потребуется комплексная терапия, которая включает медикаменты и физиотерапевтические процедуры. Схема лечения индивидуален, в зависимости от состояния ребенка и причин патологии.

Используются медикаменты следующих категорий:

- Ноотропы, улучшающие проводимость нейронов;

- Вазодилагаторы, расширяющие сосуды;
- Психолептики, снимающие гипервозбудимость;
- Антиконвульсанты, для снятия приступов судорог;
- Нейропротекторы, повышающие выживаемость нейронов в условиях дефицита кислорода.

Также надо проходить курсы физиотерапии:

- Фототерапия;
- Амплипульстерапия;
- лечебный массаж.

ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

В результате заболевания развиваются следующие состояния:

- Когнитивные нарушения;
- Психические расстройства;
- Нарушения сознания;
- Судороги, эпилепсия;
- Летальный исход.

Заключение: Это заболевание приводит к дисфункции головного мозга, нарушениям сознания и памяти, психическим расстройствам, дисплазии тазобедренных суставов, детскому параличу. Существует несколько видов энцефалопатии, которые имеют свои происхождения и особые симптомы. Если не вылечить эту болезнь во время, это может привести очень тяжелым состояниям иногда с летальным исходом.

REFERENCES

1. Травматическая энцефалопатия. Фирсов А. А., Ховряков А. В., Шмырёв В. И. Архив внутренней медицины №5 (19), 2014. с.29-33
2. Дисциркуляторная энцефалопатия: от патогенеза к лечению. Левин О.С. Трудный пациент №4, ТОМ 8, 2010. с.8-15
3. Диабетическая энцефалопатия. И. А. Строков, В. В. Захаров, К. И. Строков. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, 2012. с.30-39
4. Печеночная энцефалопатия: проблема фармакотерапии. Полухина А.В., Хайменова Т.Ю., Винницкая Е.В. Медицинский совет №3, 2018. с.43-48
5. Печеночная энцефалопатия: выбор тактики лечения. Полунина Т. Е., Маев И. В. Медицинский совет № 5-6, 2011. с.101-105

6. Современный подход к диагностике перинатальных гипоксических поражений нервной системы у детей первого года жизни / Халецкая О. В., Соколова О. Г., Довиденко Р. Х. // Современные технологии в медицине – 2009 – 2
7. Перинатальное поражение мозга: Актуальные вопросы эпидемиологии и подходы к классификации / Блинов Д. В. // Акушерство, гинекология и репродукция – 2016 – Т.10.,№4
8. Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. М., Медицина, 1997, с. 288
9. Камчатнов ПР., Чугунов А.В., Воловец С.А., Умарова Х.Я. Комбинированная терапия дисциркуляторной энцефалопатии. Consilium medicum. 2005; 7 (8): 686-92
10. Янсен В., Брукнер Г.В. Лечение хронической цереброваскулярной недостаточности с использованием драже Актовегин форте. Рос. мед. журн. 2002; 10 (12): 1-4.